

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdukarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliev R.I.** – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердің ол дүнья хэм өлим ҳаққындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердің шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli tehnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни tergov kilişida maxsus bilimlardan foydalanişing konseptual muammolari va istiqbolлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sıńsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар косықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesigi (2012–2021-jıllardağı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхий романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

таражим ҳам био-библиографиялық дереклер үйренілди. Бул дереклерде алымның шежиреси, нисбасы, илимий искерлиги, устазлары, шығармалары, диний көзқараслары ҳам қайтыс болған сәнесине байланыслы мағлұматлар салыстырылды. Изертлеуде тарихый-салыстырмалы анализ ҳам текстлер аралық таллау методларынан пайдаланылды. Дереклердің көпшилигинде Захидий ханафий фақиһ, усулшы ҳам ири алым сыпатында тәрийпленетуғыны анықланды. Соның менен бирге, айырым дереклерде оның нисбасы, устазлары ҳам диний көзқарасларына байланыслы мағлұматларда айырмашылықлардың бар екенлиги бақланды. Изертлеу нәтижесинде бул айырмашылықлардың себеплери орта әсир био-библиографиялық әдебиятының қәлиплесіу өзгешеликпери ҳам қолжазба дәстүрлери менен байланыслы екенлиги тийкарланды. Сондай-ақ, Нажмаддин Захидий ҳаққындағы тарихый мағлұматларды системаластырыу ҳам оның илимий келбетин реконструкциялау имканиаты жаратылды.

**Биография Наджмиддина Захида в источниках табақат и таражим: сравнительный анализ
Нажиматдинов К.**

Каракалпакский государственный университет, Нукус

В статье проводится сравнительный анализ биографии Наджмиддина Захида, отражённой в источниках табақат и таражим. В ходе исследования были изучены арабоязычные табақатные, биографические и библиографические источники. На их основе сопоставлены сведения о происхождении учёного, его нисбе, научной деятельности, наставниках, трудах, религиозных взглядах и дате смерти. В исследовании использованы историко-сравнительный, источниковедческий и текстологический методы анализа. Установлено, что в большинстве источников Захиди характеризуется как крупный ханафитский фақиһ и учёный. Вместе с тем в ряде источников наблюдаются расхождения, связанные с его нисбой, кругом наставников и религиозными взглядами. В результате исследования были выявлены общие и отличительные особенности сведений, содержащихся в источниках. Также показано, что данные различия связаны с особенностями средневековой биографической литературы и рукописной традиции. Исследование позволило систематизировать исторические сведения о Наджмиддине Захиди и реконструировать его научный облик.

**Najmuddin Zahidi's biography in tabaqat and tarajim sources: a comparative analysis
Najimatdinov K.**

Karakalpak State University, Nukus

This article presents a comparative analysis of the biography of Najmuddin Zahidi as reflected in tabaqat and tarajim sources. The study examines Arabic tabaqat, biographical, and bio-bibliographical works containing information about the scholar's genealogy, nisba, academic activity, teachers, writings, theological views, and date of death. Historical-comparative, source-critical, and intertextual methods were applied in the research. The analysis shows that most sources describe Zahidi as a prominent Hanafi jurist and scholar. At the same time, some discrepancies were identified regarding his nisba, teachers, and theological orientation. The study reveals both common and differing aspects of the available accounts and explains these differences through the characteristics of medieval biographical literature and manuscript traditions. As a result, the research systematizes historical information about Najmuddin Zahidi and contributes to the reconstruction of his scholarly profile.

ПОХОРОННАЯ ОБРЯДНОСТЬ УЗБЕКОВ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ КАРАКАЛПАКСТАНА

Курбанова З.И.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Смерть, равно как и другие рубежные события семейного цикла: заключение брака или рождение потомства, представляет собой кульминационный момент, сопровождающийся комплексом сакральных представлений, сконцентрировавших в себе опыт предшествующих мировоззренческих систем.

В данном исследовании, на основе обширного полевого этнографического материала, предпринята попытка систематизации и анализа похоронных обрядов узбеков, проживающих в южных районах Каракалпакстана: Турткульском, Элликкалинском, Берунийском и Амударьинском. Узбекское население этих районов является частью хорезмских узбеков волей исторических перипетий отделенных от основного ядра народа административными границами и р. Амударья. Необходимость подобного анализа обусловлена недостаточной изученностью похоронной обрядности узбекского населения Каракалпакстана. Между тем, обряды узбеков

южных районов Каракалпакстана формируют отдельную научную проблему: многовековые контакты с компактно проживающими каракалпакским и казахским этносами наложили устойчивый отпечаток на их ритуально-обрядовые практики.

Методологическую основу работы составил подход, сочетающий в себе историко-этнографический анализ с полевыми наблюдениями, фиксацией нарративов местных информантов и сравнительно-типологическим методом. Особое внимание уделяется региональной вариативности обрядов при сохранении общей исламской канонической основы. Анализ материала позволяет утверждать, что похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана представляет собой динамичную систему, в которой общенламская ритуальная матрица служит каркасом для сохранения и адаптации более древних, часто общетюркских или локально-хорезмийских, верований и

практик.

Обряды, связанные со смертью, состоят из следующих этапов: подготовка тела к погребению, похороны и поминальные циклы. Хотя эти этапы у узбеков Каракалпакстана в целом схожи, существуют небольшие локальные особенности, которые будут освещены в данном исследовании.

После констатации смерти близкие, находящиеся рядом с покойным, производят малое омовение *тахорат*, затем подвязывают подбородок и ноги белой тканевой лентой, накрывают тело простыней. Данные действия являются стандартной процедурой для всех южных районов республики.

Локальные различия в предпогребальных практиках прослеживаются в следующих особенностях. В Турткульском районе на грудь покойному кладут книжечку с религиозными текстами «Нурлама»¹, скрещивают его руки на груди. В Элликалинском районе существует обычай переносить покойного в женскую половину дома, где он остается до совершения полного омовения и последующего выноса для погребальной молитвы *жаноза*. В Амударьинском районе после смерти тело размещают в отдельном помещении, куда никто не входит.

Со слов респондента из Амударьинского района, *тахорат* должны совершать дети покойного: если умер мужчина – сын, если женщина – дочь. Это рассматривается как первая и обязательная обязанность детей по отношению к родителям [1].

В Турткульском районе умершего размещают в центре комнаты. Родные и близкие родственники – женщины рассаживаются вокруг него и начинают оплакивать. Каждый проходящий выразить соболезнования, главным образом женщины, присоединяется к плачущим и выражают скорбь оплакиванием.

В Амударьинском районе, вместо самого покойного в центр полукруга, где собрались скорбящие родственники, на пол кладут сложенное вдвое одеяло. При этом угол одной из его сторон направляют на запад. Данная часть одеяла считается изголовьем и обматывается белой тканью, тем самым как бы имитируя присутствие человека. Пришедшие родственники и близкие при выражении соболезнований бросают на это одеяло отрезки ткани. Женщины устраивают радение *садр*, повязывают на руки белые полосы ткани либо держат в руках куски белой ткани и восхваляют в стихотворной форме покойного, отмечая его лучшие качества [2].

Следует отметить, что у амударьинских узбеков *садр* существенно отличается от *садр*, проводимого в других областях Узбекистана, например, в Ташкенте. У ташкентских узбеков *садр* проходил с участием профессиональных

плакальщиц *гўянда*. При исполнении обряда женщины, выстроившись в круг, двигались по кругу, громко оплакивая умершего, распускали волосы и выражали горе в стихотворной форме [3].

Если покойника оставляют на ночь, в Турткульском районе данный обычай обозначают как «бир кун конак (мейман) килиш» (букв. один день сделать гостем). В течение ночи мужчины из числа ближайших родственников или друзей периодически заходят проведать умершего. В местной традиции это наведывание называют *қарап чиқади* (бук. обходят, просматривают). Респонденты указывают, что ранее вокруг тела всю ночь находились родные, однако в настоящее время обычай во многом трансформировался: присутствие стало эпизодическим, в форме периодических визитов.

Аналогичная по смыслу практика у казахов носила название *күзет* «охрана». А.Т. Толеубаев связывает подобные охранительные действия с представлениями о возможной угрозе, исходящей от злых духов [4]. У кыргызов до начала похорон умерший находится в юрте, при этом бодрствующие женщины охраняют тело и не спят ночью [5]. С.С. Губаева рассматривает целый комплекс предохранительных мер (перенесение тела в отдельное помещение или помещение за занавес, закрывание лица, оборачивание в саван и др.), как направленный на защиту покойного от «недобрых взглядов» и воздействия злых духов. По ее мнению, подобные действия имеют параллели с обереговыми практиками, осуществляемыми при рождении младенца, а также с охраной в первую брачную ночь молодых супругов [6]. Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в ситуациях жизненных рубежей: при рождении, свадьбе и похоронах, человек (в данном случае покойный) оказывается наиболее уязвимым перед силами зла, вследствие чего возникает необходимость в особой форме охраны.

Одним из ключевых предпогребальных ритуалов выступает обряд омовения *ўлини ювиши*. Для его проведения, в некоторых случаях, когда речь идет о женщине – покойной, привлекаются опытные омывальщицы, которых называют *элти*. Их основная роль заключается в руководстве ритуалом и контроле соблюдения необходимых этапов. Как правило, омовение осуществляют члены семьи, однако присутствие *элти* требуется в тех случаях, когда среди родственников не находится лиц, способных выполнить ритуал в соответствии с принятыми предписаниями. Если покойный мужчина, то ритуал возглавляет *мулла*. В омовении обычно участвуют пять человек: трое непосредственно обмывают тело, а двое подают воду.

Кровных родственников умершего в Турт-

¹Книжечка с выписками из Корана. Такая книжка имеется во многих семьях, висит на видном месте. Призвана охранять и оберегать семью.

кульском районе называют *суяк эгалари* (букв. «хозяева кости»). Именно они рассматриваются как основные исполнители ритуального омовения и несут ответственность за его проведение.

У узбеков ритуал омовения дорогого им человека не доверяют чужим людям, что отражено в поговорке: «Султан суягини хорлами-ди». После завершения омовения начинается обряжение в саван *кафанлаш*. Саван *кафан* для мужчин состоит из трех частей: рубахи *ички гойнак*, штанов и *кафанлик* или *сыртқы гойнак* – большого куска ткани, которым полностью покрывают покойного. У женщин существуют дополнительные детали: полоса ткани, которой покрывают грудь *хирка*, затем треугольный кусок ткани, закрывающий половые органы, и обязательная тканевая подкладка. На голову покойной надевают *лачак*, поверх, которого повязывают платок [7].

Конструкция савана у каракалпацкстанских узбеков в целом не отличается от таковой у других народов Центральной Азии, различия большей частью терминологические. Так, у таджиков рубаха называется *курта*, *куртаи охират*, а женский головной убор – *лачак*, *кулута*, *шавхалак* (в зависимости от местности), а также имеются штаны *танбон* [8]. У узбеков Ташкента погребальная одежда помимо савана включает рубаху (*куйлак*, *гаргаракуйлак*, *охират куйлак*), штаны, платок для женщин и чалму для мужчин [9, 10].

Тело обернутое после омовения в саван заворачивают в новое одеяло *кўрпа* и размещают на носилках *тобут*. Следующим этапом является вынос тела во двор, где совершается заупокойная молитва *жаноза*. Женщин не допускают во двор, где читается заупокойная молитва, они остаются в доме, тогда как во дворе присутствуют в основном мужчины.

Чтобы женщины не вышли во двор во время *жаноза*, в Элликалинском районе у двери выставляют человека – стража. Данная норма аргументируется представлениями о том, что в скорбных ситуациях женщины якобы утрачивают способность к самоконтролю, могут переживать сильнейшую психоэмоциональную нагрузку. После прочтения молитвы *жаноза* мужчины отправляются на кладбище для совершения погребения.

После того как покойного выносят из помещения, где он находился, в нем рассыпают горсть пшеницы или риса. Зерно сохраняют до проведения сорокадневных поминок, после чего его собирают и высыпают во дворе, чтобы его склевали птицы либо оно было съедено муравьями [11]. Смысл данного действия трактуется как «раздача грехов умершего».

Данный обряд перекликается с каракалпацкским *ысқат*. У каракалпаков вслед за покойником выносили блюдо, наполненное зерном (пшеницей, сорго, просом), поверх которого

клася новая одежда. Зерна рассыпаются на протяжении пути следования похоронной процессии. Смысл этого акта – раздача грехов умершего [12]. Согласно представлениям каракалпаков, рассыпанные с блюда зерна символизируют прощенные грехи покойного.

У казахов на место, где находился покойник, насыпали пшеницу или просо, у изголовья умершего в землю забивали гвоздь, а иногда даже лом. Как отмечает А. Толеубаев, этот ритуал символизировал стремление к обеспечению благополучия рода покойника, увеличению численности его потомства (по аналогии с зерном пшеницы) и укрепление его духовной сущности (крепкой как лом) [4].

Кроме того, обязательным считается приготовление поминальных лепешек *поссиқ*. Обычно их готовят более сорока. Все присутствующие на похоронах должны попробовать лепешки, произнося при этом слова «тияверсин» (благопожелание усопшему – З.К.).

После того как похоронная процессия отходит от дома на 20–30 шагов, закалывают барана. Готовится бульон для лиц, участвовавших в погребении. Этого мяса должно хватить для приготовления поминальных трапез на седьмой, а иногда и на сороковой дни со дня смерти. В целом во время похорон во всех указанных районах не принято готовить пищу и употреблять ее.

На вопрос о закалывании именно барана, респонденты часто затрудняются ответить; однако данные этнографической литературы по народам Центральной Азии позволяют интерпретировать подобный выбор как неслучайный. Так, Г.П. Снесарев связывал обязательный забой барана с моментом выноса покойного из дома с тем, что согласно представлениям узбеков, за умершим следует его душа, закалывание выполняет функцию соединения двух «ушедших жизней», человеческой и животной, для последующего ухода на «тот свет» (13, с. 115). Аналогичное объяснение приводится и В.Н. Басиловым: у туркмен в подобных ситуациях предполагалось, что душа барана содействует душе человека при переходе через мост Сират, ведущий, согласно исламской эсхатологии, в рай [14].

На похоронных мероприятиях во всех южных районах Каракалпастана обязательно участие женщины, обладающей религиозной грамотностью. Она выполняет функции муллы – женщины, которая осуществляет обрядовую практику среди женской части общества. Такой специалист называется *халфа*. В Турткульском и Амударьинском районах наряду с термином *халфа*, в редких случаях, употребляют также слово *отинай/отинойи*. Как отмечает О.В. Горшунова, «Отынча (отинай – З.К.) единственный «профессиональный» источник религиозного знания, доступный женщинам, и

единственная «должность», доступная женщине в мусульманской духовной иерархии. По роду деятельности отынча близка учителю религиозной начальной школы мулле (домулле)» [15]. Согласно исследованию В. и М. Наливкиных, отун (отинай – З.К.) в прошлом занималась обучением детей (девочек – З.К.) [16]. В настоящее время, ее основные функции в названных районах, связаны прежде всего с чтением молитв и религиозных текстов в рамках семейных обрядов.

В похоронно-поминальных обрядах *халфа* исполняет соответствующие суры Корана, как правило, для женской части присутствующих на мероприятии. Помимо этого она принимает участие в подготовительных обрядах, включая процесс омовения, однако ее роль носит преимущественно инструктирующий характер: она не всегда непосредственно выполняет действия, а руководит родственниками и контролирует соблюдение правильной последовательности и правил ритуала.

Право практиковать *халфачилик* в современных условиях признается за лицами, обладающими официальной лицензией, выдаваемой структурами республиканского казиата. В Турткульском районе на сегодняшний день насчитывается 14 *халфа/отинай/отинча*, имеющих соответствующие лицензии [17]. Если ранее значительная часть религиозного знания передавалась по линии наставник-ученик, то в настоящее время эта модель не соблюдается: фактически заниматься практикой может любой человек, обладающий базовой религиоз-

ной грамотностью и имеющий установленную лицензию.

Для погребения покойного на кладбище направляются только мужчины. Если кладбище находится далеко, покойного доставляют на машине. При близком расстоянии мужчины, сменяя друг друга, несут *тобут*. В то же время люди, встречающие похоронную процессию, останавливаются, и некоторые мужчины могут присоединиться к несению *тобут*, помогая донести его на определенное расстояние. Такая помощь рассматривается как богоугодное дело *савоп*.

Описанные элементы похоронной обрядности узбеков южных районов Каракалпакстана демонстрируют устойчивость канонического «каркаса» ритуала и его способность адаптироваться к региональным историко-культурным условиям. Рассмотренные различия в предпобальных практиках: размещение покойного в центре оплакивающих женщин, формы обрядового оплакивания *садр*, нахождение женщин в помещении при чтении заупокойной молитвы *жаноза* и др. свидетельствуют о том, что наряду с религиозными предписаниями в обряде сохраняются элементы исторически сложившегося синкретизма. Важной особенностью является и то, что в рамках религиозной традиции особая роль отводится женщинам-специалистам религиозного знания *халфа/отинай*, чья функция обеспечивает корректность ритуала в женской среде и отражает специфику локальной мусульманской духовной практики.

ЛИТЕРАТУРА

1. ПМА 2026, № 19. Мангыт, махалля Дорунки, ул. Олимпиада, 32. Ауезов Торабай.
2. ПМА, 2026, № 10. Элликалинский район, Бостан, ул. Г.Гуляма, 102. Аллабергенова Сапаргуль.
3. Пайзиева М. Ўзбекларнинг аънавий ва замонавий матом маросимлари (Тошкент шаҳри мисолида). Тошкент: Yangi nashr, 2014. 176 с.
4. Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX – нач. XX вв.). Алма-Ата: Гылым, 1991. 214 с.
5. Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала XX века. – Москва: Наука, 2002. 300 с.
6. Губаева С.С. Путь в зазеркалье // СЭС. Вып. IV. – Москва: Наука, 2001. С.164-174.
7. ПМА 2026, № 8. Турткульский район, ф/х Ш. Рашидов. Абдрахманова Сакина.
8. Бабаева Н., Бахторвашоева Л. Саван // Костюм народов Средней Азии. – Москва: Наука, 1979. С. 127-133.
9. Рузиева М. Посмертная и траурная одежда узбеков Ташкента // Костюм народов Средней Азии. – Москва: Наука, 1979. С. 169-174.
10. Пайзиева М.Х. Похоронно-поминальная обрядность // Узбеки. Народы и культуры. – Москва: Наука, 2011. С. 388-395.
11. ПМА 2026, № 22. Берунийский район, ССГ Шаббаз, ул. Багдат, 3. Юлдашева Халима.
12. Есбергенов Х. Қарақалпақлардың гейпара дәстүрлери ҳаққында. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1964. 105 б.
13. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – Москва: Наука, 1969. 336 с.
14. Басилов В.Н. О пережитках тотемизма у туркмен // Труды Института истории, археологии и этнографии АН Туркменский ССР. Т. 7. – Ашхабад, 1963. С. 135-150.
15. Горшунова О.В. Отынча // Этнографическое обозрение, 2001, № 3. С. 135-137.
16. Наливкин В. и Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань: Типография императорского унив., 1886. 244 с.
17. ПМА 2026, № 17. Турткуль, ул. Мустакиллик, 8. Юсупова Мунаввара.

Qoraqalpog'istonning janubiy tumanlari o'zbeklarining dafn marosimlari
Qurbanova Z.I.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Maqolada Qoraqalpog'istonning janubiy hududlarida (To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy va Amudaryo) yashovchi o'zbeklarning dafn marosimlari dala etnografik materiallari asosida ko'rib chiqilgan. Dafnoldi va dafn amaliyotlarining mahalliy variantlariga e'tibor qaratilgan. Mintaqaviy xususiyatlar, xususan, marhumning joylashuvi, sadr marosimining ijro etilishi, shuningdek, ayollar muhitida marosimning to'g'riligini ta'minlovchi diniy bilimlari ayollarning otincha/xalfa roliga e'tibor qaratilgan. Qiyosiy-tipologik yondashuv don sepish yoki "himoya" harakatlari kabi mahalliy urf-odatlarda Markaziy Osiyo xalqlarini hayotning muqaddas chegaralariga bo'lgan munosabatida birlashtiruvchi umumimintaqaviy o'xshashliklarni ko'rish imkonini berdi. Qayd etilgan hududlarning dafn marosimlari dinamik tizim bo'lib, diniy "karkas" vorisilikni saqlab qoladi va sinkretik elementlar mahalliy ijtimoiy-madaniy sharoitlarga moslashishda davom etadi, degan xulosaga kelindi.

Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана
Курбанова З.И.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье на основе полевых этнографических материалов рассматриваются похоронная обрядность узбеков, проживающих в южных районах Каракалпакстана (Турткульском, Элликкалинском, Берунийском и Амударьинском). Уделено внимание локальным вариантам предпогребальных и погребальных практик. Выявлены региональные особенности, в частности, размещение покойного, исполнения обрядового оплакивания *sadr*, а также уделено внимание роли женщин-специалистов религиозного знания *otincha/xalfa*, обеспечивающих корректность ритуала в женской среде. Сравнительно-типологический подход, позволяет увидеть в локальных обычаях, таких как рассыпание зерна или «охранительные» действия, общерегиональные параллели, объединяющие народы Центральной Азии в их отношении к сакральным рубежам жизни. Сделан вывод о том, что похоронная обрядность названных районов представляет собой динамичную систему, где религиозный «каркас» сохраняет преемственность, а синкретические элементы продолжают адаптироваться к местным социально-культурным условиям.

Funeral rites of Uzbeks of the southern regions of Karakalpakstan
Kurbanova Z.I.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Nukus

The article examines the burial rites of Uzbeks living in the southern regions of Karakalpakstan (Turtkul, Ellikkala, Beruniy, and Amudarya) based on field ethnographic materials. Attention is paid to local variants of pre-and funeral practices. Regional characteristics have been identified, specifically the placement of the deceased, the performance of ritual mourning *sadr*, and the role of female religious knowledge specialists *otincha/halfa* in ensuring the correctness of the ritual within the women's environment. The comparative-typological approach made it possible to see in local customs, such as grain scattering or "protective" actions, general regional parallels that unite the peoples of Central Asia in their attitude toward the sacred boundaries of life. It was concluded that the burial rites of the mentioned regions represent a dynamic system where the religious "framework" maintains continuity, while syncretic elements continue to adapt to local socio-cultural conditions.

**НӨКИС АЙМАҒЫНДА ЖАСАЎШЫ ӨЗБЕКЛЕРДИҢ ОЛ ДУНЬЯ
ҲӘМ ӨЛИМ ҲАҚҚЫНДАҒЫ ҚАРАСЛАРЫ**

Нуратдинова Г.Қ.

*Ўзбекистон Республикаси Илимлар академияси Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гumanitar илимлар илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақстан Республикаси аймағында жасаўшы өзбек миллетине тийисли халық ҳаққында этнография илиминде арнаўлы илимий мийнетлер жүдә аз. Бул халық қатламының мәдений өзгешеликтери, социаллық орталығы, турмыс тәризи ҳаққында 1946–1953-жылларда белгили рус археологы С.П. Толстов тәрәпинен әмелге асырылған Хорезм археология-этнографиялық экспедициясының ағзасы этнограф алым К.Л. Задыхина тәрәпинен алып барылған илимий изертлеулердиң нәтийжеси болған «Хорезм археология – этнография экспедициясы мийнетлери» атамасында жәрияланған «Әмиўдәрья дельтасы өзбеклери» атамасындағы көлемли мақаласынан тысқары мийнет жоқтың қасында.

К.Л. Задыхина тәрәпинен жазылған бул мийнетте илимпаз тийкарынан өзиниң илимий изертлеулерин алып барған аймақтағы өзбеклер арасында еле урысшылық белгилери ҳәм атамалары сақланып қалғанын көрсетеди. Сондай-ақ, ол сол аймақта жасап атырған халықлар арасында «Араллы өзбеклер» атамасы менен белгили болған, ҳәр қыйлы урыўлардан ибарат Қоңырат өзбеклери ҳаққында ғана сөз етеди. Бул мийнеттиң этнографиялық баҳалылығы сонда, алым өзиниң илимий объекти болған Қоңырат аймағында жасаўшы өзбеклерден тысқары олардың Қарақалпақстанның басқа қайсы аймақларында жасайтуғынлығы ҳаққында силтеме беріў менен бирге, урыўлық қатнасықларға ийе өзбеклердиң бул қатламы-